

CONFLICTUL DIN TRANSNISTRIA — ISTORIE ȘI ACTUALITATE

Lect.univ.drd. Dan Vătăman

Abstract

Territory between Prut and Nistru had a special importance in the geopolitical and geostrategical plans of Russian or Soviet Empire, russianization of Basarabia being fulfilled with the most brutal methods (wars, forced annexation, dictatorship, prisons, deportations, political police), both during the czarist occupation (1812-1918) and in the soviet period (1940-1941, 1944-1990).

After the disintegration of the Soviet Union and independence of the former Union republics (including the Republic of Moldova) Moscow intended to maintain or restore their influence in these areas, through several means, one of the processes being infliction of separatist conflicts. Thus, for settlement of these conflicts, in those territories had to intervene Russian army for determining the bridgeheads area to influence not only military but also political and economic. Transnistria is a case, along with Abkhazia, South Ossetia and Nagorno-Karabakh.

Transnistrian conflict had developed typical of what has been defined as „frozen conflict”, following a series of stages: military escalation, foreign intervention, the cessation of fire and create a security zone that would act forces peacekeeping troops composed of the parties to the conflict and Russian troops.

During the period that followed cessation of armed conflict occurred more plans of federalization of Moldova as a single solution out of conflict, none of those not accepted by the authorities from Kishinev. Thus, the sensitive Transnistrian mater raises the same issues: federalization or secession.

It may be said that although initially the Transnistrian conflict has been a influence lever for Republic of Moldova, it subsequently became an instrument of Moscow for management of strategic balance in this area, the stakes of conflict beyond the local importance of a region secession to a state.

Keywords: conflict, strategic balance, military escalation, federalization, independence, separatist movement, secession.

Transnistria — localizare și evoluție istorică

Transnistria este un teritoriu îngust, de aproximativ 4.200 km pătrați, situat în stepa nord-pontică, pe malul stâng al Nistrului la granița dintre Ucraina și Republica Moldova. Denumirea acestui teritoriu derivă de la numele râului Nistru, care era numit Tyras de către vechii greci sau Tyra de către romani.

Potrivit lui Herodot, în primul mileniu înainte de era noastră, pe acest teritoriu trăiau triburile scitice, care, la sfârșitul secolului al VI-lea î.e.n., ajunseseră la un nivel avansat de organizare socială. Influența scitică s-a manifestat pe un spațiu mult mai larg, sciții locuind toată partea de nord a litoralului Mării Negre: de la gurile Dunării, cursul inferior al Bugului și de la Nipru până la Marea de Azov și Don.

În procesul dezvoltării social-economice a populației locale, influența sciților s-a întrepătruns cu cea a grecilor, care de-a lungul timpului au întemeiat o serie de colonii pe țărmul de vest și de nord al Mării Negre.

Către mijlocul secolului al IV-lea î.e.n., înaintarea sarmaților în regiunea de nord a Mării Negre i-a împins pe sciți către apus, dar, deși această înaintare a fost însoțită de o luptă îndârjită, numai o parte dintre triburile scitice s-au retras sub presiunea sarmaților, multe rămânând amestecându-se cu sarmații de care erau apropiați ca limbă. Astfel, supremația în stepele Europei răsăritene a trecut de la sciți la sarmați, acest proces încheindu-se în secolul I î.e.n.

În primele secole ale erei noastre, unele triburi de slavi au plecat din regiunea cursului mijlociu al Niprului și s-au așezat pe teritoriul triburilor sarmate. În consecință, slavii i-au împins pe

sarmați spre sud și spre răsărit, iar pe o bună parte dintre aceștia i-au asimilat.

La începutul secolului al III-lea e.n. s-a produs invazia goților, aceștia deplăsându-se pe două direcții: o parte către apus (aceștia fiind numiți vizigoți sau tervingi), iar o altă parte către răsărit (cunoscuți sub numele de ostrogoți sau greutungii). Ostrogoții s-au stabilit la nord de Marea Neagră ocupând un teritoriu cuprins între Don și limesul¹ Dunării de Jos.

Regatul ostrogoților a fost distrus de invazia hunilor din anul 375 e.n., aceștia extinzându-și treptat sfera de influență spre apus ajungând până în Câmpia Panoniei. Învinși, o parte a ostrogoților s-au alăturat hunilor pe care i-au urmat în campaniile lor prin întreaga Europă, iar o altă parte s-au retras în Peninsula Crimeea, păstrându-și pentru o vreme autonomia.

Destrămarea confederației hunice, intervenită după moartea lui Attila în anul 453, a favorizat migrația slavilor, care s-au îndreptat, practic, spre toate direcțiile. În decursul unui proces care a durat câteva secole s-au format trei ramuri ale slavilor, respectiv: slavii de apus (din care s-au format popoarele polonez, ceh și slovac); slavii de sud (care au format popoarele bulgar, sârb și croat) și slavii de răsărit (aceștia fiind înaintașii rușilor, ucrainenilor și bielorușilor).

În ceea ce privește populația care de-a lungul secolelor VI-IX s-a aflat pe teritoriul aflat în zona Nistrului inferior nu există foarte multe informații. Cert este că începând cu secolul al VI-lea, sub presiunea triburilor slave, întreaga Europă răsăriteană s-a transformat într-un „ocean” de populații slave, care, în mod constant, au atacat granița nordică a Imperiului Bizantin. Astfel, această regiune a reprezentat „poarta răsăriteană a

Europei", deoarece prin acest spațiu au avut loc campaniile migratorilor asupra Peninsulei Balcanice și a Europei occidentale.

Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al VI-lea, zona aflată la nordul Mării Negre s-a aflat sub dominația avarilor, care au reușit să ia sub control teritoriul întins până la Dunărea de mijloc, inclusiv zona cuprinsă între Prut, Nistru și Bug. Către sfârșitul secolului al VI-lea, avarii s-au stabilit în Câmpia Panonică și, astfel, dominația lor în spațiul nord-pontic a început să scadă, în zonă începând să se evidențieze populațiile slave, care se aflau într-o dependență formală față de avari.

În secolele următoare, zona nord-pontică a fost invadată de o serie de popoare migratoare, printre care: bulgarii, rușii kieveni, cumanii și pecenegii.

În secolul al XIII-lea, regiunea s-a aflat sub dominația mongolilor, care au reușit să creeze un imens imperiu ce se întindea de la Peninsula Coreea și până în Câmpia Panonică. În perioada de dominația a „Hoardei de Aur”, populațiile aflate în zona de nord a Mării Negre au fost nevoite să accepte suzeranitatea hanilor mongoli, care își fixaseră capitala la Sarai, pe malul fluviului Volga.

Spre mijlocul secolului al XIII-lea, odată cu apariția voievodatului Moldovei, a început să slăbească dominația mongolă în spațiul carpato-nistrian. Un rol hotărâtor în diminuarea supremației mongolilor în teritoriul cuprins între Carpați și Nistru l-a avut înfrângerea „Hoardei de Aur” în bătălia de la Sinie Vodi (1362) de către oastea cneazului lituanian Olgerd.

Treptat, voievozii moldoveni și-au extins autoritatea spre răsărit, ajungând ca în secolul al XV-lea, Moldova să se întindă de la Carpați la Nistru.

Trebuie reamintit faptul că, în ceea ce privește teritoriul cuprins între Gurile Dunării, nordul Deltei Dunării, de la Prut până către Nistru (cunoscut și sub numele de Buceag), la mijlocul secolului al XIV-lea, acesta a intrat pentru o perioadă de timp în stăpânirea lui Basarab I (Domnul Țării Românești), de la care provine și numele de Basarabia, nume ce se va extinde apoi pentru întregul spațiu dintre Prut și Nistru.

Mai târziu, în prima jumătate a secolului al XV-lea, în timpul Domniei lui Alexandru cel Bun, acest teritoriu a reintrat în stăpânirea Moldovei.

După moartea lui Alexandru cel Bun în 1432, Moldova a fost cuprinsă de o profundă stare de anarhie, de care au încercat să profite atât Imperiul Otoman, cât și tătarii „Hoardei de Aur”, interesați să controleze rutele comerciale ce străbăteau țara și care își aveau punctele de pornire la Chilia și Cetatea Albă.

Domnia lui Ștefan cel Mare, începută în anul 1457, a însemnat o întărire a Moldovei, în această perioadă el reușind să țină piept tendințelor expansioniste atât ale ungarilor, cât și celor otomane.

După o perioadă îndelungată de lupte crâncene, în anul 1494, oastea sultanului Baiazid al II-lea a reușit să cucerească cele două cetăți aflate în zona Buceagului: Chilia și Cetatea Albă. Pierderea litoralului nord-pontic de către Moldova reprezintă un moment crucial în evoluția ulterioară a statutului acestui teritoriu. În perioada următoare, turcii nu s-au limitat doar la simpla cucerire a celor două cetăți, ei anexând și teritoriul înconjurător. Treptat, turcii au început să împingă încet, dar permanent, hotarul Moldovei din apropierea litoralului Mării Negre tot mai spre nord, acesta stabilindu-se în apropiere de Ciubarciu, pe Nistru. Cucerirea Chilie și a Cetății Albe a transformat Marea Neagră într-un

„lac turcesc”, situație care a durat aproape patru secole.

La sfârșitul secolului al XVII-lea, după o lungă perioadă de succese militare, Imperiul Otoman a început să dea primele semne de decădere. Astfel, după Pacea de la Karlowitz (1699), sultanul a fost nevoit să cedeze Austriei Transilvania și Ungaria, Poloniei Ucraina occidentală, iar Rusiei revenindu-i Azovul.

Dacă acest moment marchează începutul declinului puterii otomane, în schimb el consemnează apariția unei noi mari puteri în zona Mării Negre și anume Rusia.

Secolul al XVIII-lea a fost marcat de războaiele ruso-turce și ruso-austro-turce, acestea având importante urmări și pentru Țările Române.

Războiul ruso-turc, dintre anii 1768-1774, încheiat cu Pacea de la Kuciuk-Kainargi, a avut o importanță deosebită pentru întreaga regiune nord-pontică atât prin desfășurarea sa, cât și prin consecințele sale. Prin Tratatul de la Kuciuk-Kainargi, Rusia obținut teritoriul regiunii Edisan cuprinsă între Nipru și Bug, care conținea orașul port Cherson, dobândind astfel acces direct la Marea Neagră. De asemenea, Imperiul Otoman a fost nevoit să recunoască independența Hanatului Crimeei (succesorul „Hoardei de Aur”), care în 1783 a fost anexat de Rusia. Pe lângă acestea, Tratatul a marcat începutul protectoratului rus asupra creștinilor din Imperiul Otoman, prin urmare și a celor aflați în Țările Române.

Între prevederile Tratatului se mai stabilea ca Rusia să-și retragă trupele din Moldova pe malul stâng al Nistrului, fapt de care a profitat Imperiul Austriac (Hasburgic), care a ridicat pretenții asupra nordului Moldovei, invocând pretextul că aceasta zonă ar fi aparținut

cândva Pocuției poloneze (devenită între timp austriacă) și argumentând prin necesitatea stabilirii unei legături directe cu Galiția prin acest teritoriu. Astfel, în urma retragerii armatei ruse, trupele hasburgice au pătruns pe teritoriul Moldovei, iar în decurs de câteva luni au pus stăpânire pe întreg nord-estul Moldovei. În contextul situației create, în care otomanii erau în imposibilitatea de a exercita presiuni asupra Imperiului Hasburgic, iar țarina Ecaterina a II-a a adoptat o atitudine echivocă, deoarece dorea să folosească ocupația militară austriacă ca pe un mijloc de presiune asupra Înaltei Porți pentru ratificarea cât mai grabnică a tratatului, Poarta a fost obligată să accepte pretențiile hasburgice. În consecință, „*pentru a da o probă neîndoielnică de prietenia, afecțiunea și buna vecinătate ce există între Poartă și Curtea imperială*”, în anul 1775, la Constantinopol, a fost semnată o Convenție prin care Imperiul Otoman a cedat Austriei nordul Moldovei (numit și Țara de Sus), acesta fiind anexat și rebotezat *Bucovina*.

Dorința marilor puteri de a-și atribui o poziție preponderentă în zonă a cauzat reactualizarea disensiunilor dintre ele și izbucnirea unui nou război. În urma războiului ruso-austro-turc (1787-1792), încheiat cu pacea de la Iași, Rusia a anexat teritoriul cuprins între Nistru și Bug, ajungând astfel cu granița în imediata apropiere a Moldovei.

Dorința de expansiune a Rusiei nu s-a oprit însă aici. În anul 1806, trupele ruse au trecut Nistrul, ocupând mai întâi Moldova și apoi Țara Românească. În urma războiului de șase ani care a urmat, prin Pacea de la București (1812), Rusia a anexat teritoriul cuprins între Prut și Nistru, noua regiune anexată fiind transformată în gubernie rusească și denumită „Bessarabia”.

Dominația rusească asupra acestor teritorii a fost reconfirmată de Congresul de la Viena (1815), ocazie cu care Rusiei țariste i s-a recunoscut stăpânirea asupra Basarabiei, anexată în 1812. De asemenea, în urma Congresului de la Viena Rusia a ieșit considerabil consolidată, cu teritoriul mult mărit prin cuprinderea unei mari părți din Polonia și a Finlandei.

Consolidarea Rusiei la gurile Dunării nu a fost pe placul marilor puteri, mai ales a imperiului Otoman, care vedeau în această apropiere o amenințare a intereselor lor în regiune. Prilejul de a îndepărta Rusia de la gurile Dunării s-a ivit în urma războiului Crimeii (1853-1856), când, prin Tratatul de la Paris s-a prevăzut demilitarizarea Mării Negre, pe țărmurile sale fiind interzise construirea de fortificații sau prezența armamentelor de orice fel. Basarabia rămânea în stăpânirea Rusiei, dar partea sa sudică compusă din județele Bolgrad, Cahul și Ismail a fost retrocedată Moldovei.

Această fâșie de pământ a intrat în componența Principatelor Unite Române (România din 1866)², nu pentru multă vreme, deoarece, în urma Congresului de Pace de la Berlin (1878), care deși recunoștea independența României și dreptul acesteia asupra Deltei Dunării și a Dobrogei (inclusiv a Insulei Șerpilor), a impus retrocedarea teritoriului Bucugului către Rusia.

Această situație a durat până spre sfârșitul primului război mondial, când, în urma evenimentelor din Rusia care au condus la abdicarea țarului și mai apoi la revoluția rusă din octombrie 1917, pe teritoriul Basarabiei a fost înființată Republica Democratică Moldovenească. Anarhia apărută în urma revoluției ruse a făcut ca în anul 1918, Sfatul Țării (Parlamentul nou înființatei republici) să hotărască unirea cu România. În *Actul*

Unirii, adoptat la 27 martie 1918, se arăta că: „*Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani, din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-și hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama sa România*”.

Tratatul de la Paris, semnat la 28 octombrie 1920, la articolul 1, stipula că Înaltele Părți Contractante „recunosc suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei cuprins între frontiera actuală a României, Marea Neagră, cursul Nistrului de la gura sa până la punctul unde este tăiat de vechiul hotar dintre Bucovina și Basarabia, și acest vechi hotar”. În consecință, la articolul 9, se arăta că Rusia va fi invitată să adere la acest Tratat, de îndată ce va avea un guvern recunoscut de marile puteri.

Rusia nu a recunoscut unirea Basarabiei cu România, iar după apariția Uniunii Sovietice s-a străduit să creeze așa numita „problemă basarabească”. În acest sens, la 12 octombrie 1924, a fost creată Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească (RSSAM) ca o entitate în cadrul Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene, înglobând teritoriul cuprins între Nistru și Bug. Capitala a fost fixată inițial la Balta, urmând ca apoi să fie mutată la Tiraspol³. Noua entitate, aparent creată la cererea populației din zonă, a apărut din intenția evidentă de a întări propaganda sovietică pe celălalt mal al Nistrului în vederea îndepărtării Basarabiei de România, crearea noii republici fiind considerată drept „începutul eliberării Basarabiei”. În concepția sovietică, unirea teritoriilor de ambele maluri ale Nistrului ar fi putut

reprezenta o breșă strategică a Uniunii Sovietice către Balcani (prin Dobrogea) și către Europa Centrală (prin nordul Bucovinei), care ar fi putut fi folosită pe viitor ca un cap de pod în scopuri politice și militare.

Evoluția situației internaționale în contextul politicii conciliatoriste franco-britanice a făcut posibilă o apropiere sovieto-germană și discutarea problemei delimitării sferelor lor de influență în Europa Răsăriteană. Interesul sovietic pentru Basarabia a fost recunoscut de către Germania, fapt consfințit prin semnarea *Tratatului de neagresiune sovieto-german* din anul 1939 (cunoscut ca Pactul Ribbentrop-Molotov), în *Protocolul adițional secret* partea germană manifestându-și dezinteresul politic față de acest teritoriu.

Drept urmare, sovieticii au considerat că „rezolvarea problemei basarabene nu mai suferă nicio amânare” și că venise momentul să solicite guvernului român „înapoierea” Basarabiei. În acest sens, la 26 iunie 1940, guvernul sovietic a prezentat o notă ultimativă guvernului român prin care îi solicita cedarea teritoriului dintre Prut și Nistru și a nordului Bucovinei. În această notă se preciza că: *„În anul 1918, România, folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei, a desfăcut de la Uniunea Sovietică o parte din teritoriul ei, Basarabia, călcând prin aceasta unitatea seculară a Basarabiei, populată în principal cu ucrainenii, cu Republica Sovietică Ucraineană”* și că transmiterea părții nordice a Bucovinei reprezenta *„un mijloc de despăgubire a acelei mari pierderi care a fost pricinuită Uniunii Sovietice și populației Basarabiei prin dominația de 22 de ani a României în Basarabia”*.

Sub presiunea unei a doua note sovietice, transmisă la 28 iunie 1940, guvernul român a acceptat să evacueze

armata și administrația românească din Basarabia și Bucovina de Nord, fapt ce a făcut ca până la 3 iulie 1940 armata sovietică să se instaleze pe noua frontieră.

În aceste condiții, la 2 august 1940, Sovietul Suprem al URSS a adoptat Legea cu privire la înființarea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, în componența căreia au fost incluse o serie de raioane din dreapta și din stânga Nistrului, printre care doar șase din cele ce aparținuseră Republicii Sovietice Socialiste Autonome Moldovenești (înființată în 1924). Restul de raioane transnistrene, partea de sud a Basarabiei (Buceagul), nordul Basarabiei (Hotinul), precum și nordul Bucovinei și ținutul Herța au fost încorporate Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene.

Anexarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord de către sovietici a creat resentimente adânci în România, care pentru a-și redobândi teritoriile pierdute a hotărât să participe alături de Germania și aliații săi la războiul împotriva Uniunii Sovietice. Angajarea în război, la 22 iunie 1941, pentru „zdrobirea vrăjmașului de la răsărit și miază-noapte” și pentru „reîmplinirea în trupul țării a gliei străbune a Basarabilor și codrii voievodali ai Bucovinei” a făcut ca, până la 26 iulie 1941, România să reintegreze Basarabia și Bucovina de Nord sub forma unor provincii administrative autonome cu reședințe la Chișinău și Cernăuți, iar la 3 septembrie 1941 aceste provincii să fie reunite oficial cu România.

La 27 iulie 1941, răspunzând unei solicitări germane, România a continuat operațiile militare dincolo de râul Nistru (deși acest teritoriu nu aparținuse României) ocupând și Transnistria. Astfel, la 19 august 1941, regiunea cuprinsă între Nistru și Bug a trecut sub ad-

ministrație românească, România ne-încorporând însă provincia, ci numind un guvernator care să o administreze, în persoana profesorului Gheorghe Alexianu.⁴

Odată cu ofensiva armatei sovietice din anul 1944 și înaintarea frontului către vest, atât Transnistria, cât și Basarabia și Bucovina de Nord au ajuns din nou sub control sovietic. Evoluția situației internaționale și poziția ingrată în care se găsea România la sfârșitul celui de-al doilea război mondial au făcut ca la Conferința de pace de la Paris din anul 1946, marile puteri să decidă că Basarabia și Bucovina de Nord trebuie să revină Uniunii Sovietice. Acest fapt a fost consfințit prin Tratatul de pace dintre România și Națiunile Unite, semnat la 10 februarie 1947, care la articolul 1 stabilea că frontiera sovieto-română este fixată în conformitate cu Acordul sovieto-român din 28 iunie 1940, adică pe râul Prut⁵.

Începea astfel o lungă perioadă de dominație sovietică atât a teritoriilor dintre Prut și Nistru, cât și a celor din stânga Nistrului.

Procesul de emancipare a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești și apariția Republicii Moldova și a auto-proclamatei Republici Moldovenești Nistrene

Numirea lui Mihail Gorbaciov în fruntea CC al PCUS și reformele adoptate de către acesta au făcut ca, spre sfârșitul anilor '80, republicile unionale să reclame un mai grad de independență, ceea ce în final a condus la colapsul Uniunii Sovietice.

În ceea ce privește Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, adoptarea, la 23 iunie 1990, a Declarației cu privire la suveranitatea Republicii a provocat la Moscova temeri că Republica Moldova este pe cale de a părăsi Uniunea Sovietică, urmând a se uni cu România. De asemenea, aceeași impresie s-a creat și în rândul populației rusofone (preponderentă în partea stângă a Nistrului), care, deja nemulțumită de proclamarea limbii române ca limbă de stat (31 august 1989) și adoptarea tricolorului românesc ca drapel de stat (27 aprilie 1990), a început să aibă atitudini și poziții politice diferite, militând pentru menținerea URSS și independența teritoriului din stânga Nistrului.

În aceste condiții, la 2 septembrie 1990, Congresul Deputaților Poporului din Transnistria a proclamat „Republica Sovietică Socialistă Moldovenească Nistreană”, liderii mișcării separatiste argumentând necesitatea independenței pentru regiunea transnistreană prin dreptul la autodeterminare al populației transnistrene și politica discriminatorie a puterii de la Chișinău față de minoritatea rusă.

Cu toate că la 22 decembrie 1990, Mihail Gorbaciov a semnat un decret prin care se declarau nule hotărârile Congresului din 2 septembrie 1990, în perioada următoare, formațiunile paramilitare separatiste din Transnistria au acționat pentru lichidarea oponentilor politici ai noului regim și înlocuirea structurilor de stat ale Republicii Moldova cu cele ale regimului separatist.

Proclamarea, la 27 august 1991, a independenței Republicii Moldova și solicitarea făcută guvernului rus de a-și retrage armatele de pe teritoriul moldovean au tensionat și mai mult situația. Populația rusofonă din stânga Nistrului, fiind nemulțumită de schimbările inter-

venite și având sprijinul Armatei a 14-a rusă, cu sediul la Tiraspol, au lansat un puternic asalt asupra autorităților centrale, intenționând chiar să răstoarne complet conducerea Republicii Moldova.

Fragilitatea noii entități politice, criza de identitate și divizarea populației în ceea ce privea statalitatea și suveranitatea republicii Moldova au făcut ca, la 1 decembrie 1991, autoritățile separatiste de la Tiraspol să organizeze alegeri prezidențiale, acestea fiind câștigate de Igor Smirnov.

Peste numai câteva zile, la 8 decembrie 1991, la Minsk, președinții Ucrainei, Belarusului și Rusiei au decis încetarea existenței Uniunii Sovietice și și-au dat acordul pentru înființarea Comunității Statelor Independente (CSI). La 21 decembrie 1991, la Alma Ata (Kazahstan), 11 state⁶ din componența fostei Uniuni Sovietice au semnat Acordul prin care s-a creat Comunitatea Statelor Independente. În aceste condiții, Mihail Gorbaciov a fost nevoit să accepte dizolvarea Uniunii Sovietice, aceasta încetându-și oficial existența la 1 ianuarie 1992.

În condițiile prăbușirii Uniunii Sovietice, spre sfârșitul anului 1991 au izbucnit confruntări violente între forțele separatiste transnistrene și forțele de ordine moldovenești. Trebuie reliefat faptul că în acel moment Republica Moldova nu avea o armată propriu-zisă, ordinea fiind menținută cu forțele Ministerului de Interne.

Tensiunile dintre forțele separatiste și autoritățile centrale moldovenești au escaladat după ce, la 1 martie 1992, Republica Moldova a fost recunoscută oficial ca membru al ONU.

Atacarea, în aceeași zi, a postului de poliție din localitatea Dubăsari (ultimul de pe malul stâng al Nistrului care era

sub controlul Chișinăului) de către forțele separatiste a declanșat un conflict armat care a durat aproape șase luni, în cadrul căruia republica separatistă a fost sprijinită nemijlocit de către Armata a 14-a rusă. Pe lângă aceasta, de-a lungul confruntărilor dintre autoritățile moldovene și separatiștii transnistreni, conducătorii ruși au susținut, prin declarațiile lor, autoritățile separatiste, putându-se afirma că Federația Rusă a contribuit atât militar, cât și politic la crearea unui regim separatist în regiunea Transnistriei.

Aceasta reiese și din faptul că încetarea conflictului armat a survenit în urma *Acordului cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova*, semnat la 21 iulie 1992, între președinții Republicii Moldova și Federației Ruse, Mircea Snegur și respective Boris Elțin, prin care Rusia s-a impus ca *pacificator și mediator* în conflictul dintre puterea de la Chișinău și regimul separatist din stânga Nistrului.

Acest Acord prevedea crearea unei zone de securitate în care urmau să acționeze forțe de menținere a păcii compuse din trupe aparținând părților în conflict și trupe rusești, acestea fiind subordonate Comisiei Unificate de Control, care era compusă în mod paritar din reprezentanții celor trei părți.

După încheierea conflictului, bazându-se pe sprijinul Rusiei, cerințele liderilor separatiști de la Tiraspol s-au radicalizat, ei subliniind necesitatea păstrării Republicii Moldovenești Nistrene ca stat independent în cadrul unei federații moldovenești, în care poate fi legată de Republica Moldova doar prin colaborarea în baza acordurilor bilaterale cu scopul realizării unor interese comune.

Managementul crizei transnistrene

Prin semnarea, la 28 aprilie 1994, la Parcani – lângă Tiraspol, a declarației comune Mircea Snegur – Igor Smirnov (contrasemnată de șeful Misiunii CSCE de atunci, britanicul Richard Samwel și de reprezentantul președintelui Rusiei) s-a marcat debutul negocierilor privind statutul special al Transnistriei. Documentul a consemnat o cotitură în procesul negocierilor privind soluționarea diferendului transnistrean, regimul separatist de la Tiraspol acceptând, cel puțin formal, să negocieze cu Chișinăul de pe pozițiile respectării integrității teritoriale a Republicii Moldova. Dacă până în acest moment criza a avut o componentă militară, iar acordurile semnate vizau în primul rând încetarea focului și menținerea păcii, de aici au început dezbaterile juridice și constituționale asupra statutului Transnistriei în cadrul Moldovei, precum și stabilirea unui sistem de garanții reciproce împotriva întoarcerii la conflict.

Un alt pas în încercarea de soluționare a problemei transnistrene a fost semnarea, la 7 februarie 1996, la Tiraspol, a Hotărârii Protocolare cu privire la soluționarea problemelor din domeniul activității serviciilor vamale ale Republicii Moldova și Transnistriei, document care a lăsat loc la diferite interpretări. Prin adoptarea acestei hotărâri Republica Moldova a eliminat orice control vamal la punctele de trecere dinspre Transnistria, în timp ce Tiraspolul a introdus un control riguros la punctele de trecere dinspre Moldova. Astfel, deși inițial s-a dorit ca prin desființarea posturilor vamale dintre Republica Moldova și Transnistria să se producă o apropiere între cele două părți, oferirea regimului de la Tiraspol a dreptului de a folosi ștampila vamală cu

inscripția „Republica Moldova. Vama Tiraspol” și posibilitatea de a efectua operațiuni de import-export fără nici un control din partea oficialităților de la Chișinău a fost interpretată de separatiști ca o acceptare de către Republica Moldova a existenței Transnistriei, ca o formațiune (entitate) distinctă de Republica Moldova.

În aceste condiții, regimul separatist de la Tiraspol a început să facă presiuni tot mai mari pentru semnarea unui document care să statueze clar principiile constituționale care să guverneze relațiile dintre autointitulată Republică Nistreană și Republica Moldova. După mai multe ezitări și sub presiunea Moscovei, la 8 mai 1997, președintele moldovean Petru Lucinschi a semnat *Memorandumul cu privire la bazele normalizării relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria* (Rusia și Ucraina fiind declarate „țări garante”), prin care s-a fixat egalitatea deplină în drepturi în cadrul procesului de negocieri a Republicii Moldova și a regimului de la Tiraspol, fiind introdusă noțiunea de „stat comun”, în calitate de formulă de organizare post-conflict. Totodată, Memorandumul prevedea dreptul Transnistriei „de a stabili de sine stătător și de a menține contacte internaționale în domeniile economic, tehnico-științific și cultural”⁷.

Semnarea de către conducerea de la Chișinău a acestor două documente a permis regimului separatist din Transnistria să blocheze nemotivat adoptarea oricărei decizii în favoarea Republicii Moldova la masa de negocieri, folosindu-se, totodată, de ștampila vamală a Republicii Moldova pentru activități economice.

În perioada următoare au apărut mai multe planuri de soluționare a diferendului transnistrean, printre care și

cel al lui Dimitri Kozak (un apropiat al lui Vladimir Putin, președintele rus la acea dată), care, în noiembrie 2003, a propus federalizarea Republicii Moldova ca singură soluție de ieșire din conflict. Planul numit „Principii de Bază ale Structurii de Stat a Statului Unificat” era, de fapt, un proiect de constituție pentru o federație moldovenească în care Transnistria și Autonomia Găgăuză căpătau dreptul la referendum pentru a stabili dacă mai doresc sau nu să aparțină Republicii Moldova și drept de veto asupra chestiunilor de politică internă sau externă care ar fi „contravenit intereselor lor”. Planul Kozak a ridicat obiecții din partea statelor membre ale OSCE și a Statelor Unite, care considerau prin acest plan se legitima prezența militară a trupelor Federației Ruse în Moldova și nu se înlătura pericolul secesiunii Transnistriei și Autonomiei Găgăuze. De asemenea, inițiativa lui Dimitri Kozak a stârnit ample manifestații de protest la Chișinău și a antrenat intervenția diplomatică a statelor Uniunii Europene și a Statelor Unite, fapt ce la determinat pe președintele moldovean Vladimir Voronin să nu semneze acest document.

Eșecul adoptării Memorandumului Kozak nu a însemnat și sfârșitul inițiativelor menite să rezolve problema transnistreană. Astfel, în iunie 2004, președintele Vladimir Voronin a propus Rusiei, SUA, României, Ucrainei și Uniunii Europene desfășurarea unei conferințe în cadrul căreia să fie semnat un Pact de Stabilitate și Securitate pentru Republica Moldova, acesta „având statutul unui document de drept internațional” și urmând a sta baza unui „sistem eficient de garanții pe termen lung pentru întreg statul moldovenesc, care ar oferi terenul unor abordări unice pentru problemele ce țin de dezvoltarea instituțiilor democratice, de asigurarea concordiei civice

în țară și de soluționarea cât mai grabnică a problemei transnistrene”.⁸

Ideea unui Pact de stabilitate care ar avea capacitatea de a deveni o forță motrice în soluționarea pașnică a conflictului transnistrean nu a fost primită cu prea mult entuziasm la Moscova, poziția autorităților ruse fiind extrem de tranșantă: Rusia va semna Pactul de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova atunci când autoritățile de la Chișinău vor accepta să semneze „Memorandumul Kozak” pentru soluționarea conflictului transnistrian. De asemenea, autoritățile transnistrene au apreciat în mod negativ inițiativa președintelui Voronin privind Pactul de Stabilitate și Securitate pentru Republica Moldova, aceasta fiind considerată drept o tentativă de scoatere a Transnistriei din procesul de negocieri și de soluționare a conflictului fără participarea directă a reprezentanților Tiraspolului.

Procesul de soluționare a conflictului transnistrean a dobândit o nouă dimensiune după ce, în primăvara anului 2005, Piotr Poroșenko, consilier de politică externă al președintelui ucrainean Viktor Iușcenko a propus un nou plan care viza soluționarea conflictului în trei etape, fiecare cu o durată de aproximativ 6 luni.

Astfel, în prima etapă urmau a fi stabilite în mod legal „prevederile de bază ale statutului Transnistriei în cadrul Republicii Moldova”. În acest scop, Parlamentul RM urma să adopte până la 25 iulie 2005 *Legea privind principiile de bază ale statutului regiunii transnistrene a Republicii Moldova*, iar în condițiile prevăzute de aceasta, în perioada octombrie-noiembrie 2005 ar fi trebuit să se desfășoare alegerile în sovietul suprem al regiunii transnistrene. Alegerile respective trebuiau să se desfășoare sub „controlul internațional

al UE, OSCE, Consiliului Europei, SUA, Rusiei, Ucrainei și al altor state democratice".

În cea de a doua etapă se preconiza delimitarea competențelor dintre organele puterii centrale și organele puterii din Transnistria, aceasta presupunând adoptarea de către Parlamentul de la Chișinău a *Legii privind statutul juridic special a regiunii transnistrene a Republicii Moldova*. Pregătirea propriu-zisă a textului legii respective urma să aibă loc cu eforturi comune, iar după adoptarea legii referitoare la delimitarea competențelor, sovietul suprem din Transnistria, la rîndul său, ar trebui să adopte un act normativ pentru realizarea legii respective;

Cea de a treia etapă trebuia să reglementeze definitiv problema transnistreană prin „asigurarea legală a statutului Transnistriei în cadrul Republicii Moldova”, aceasta presupunând ca părțile, adică Republica Moldova și Transnistria, deopotrivă cu viitoarele state garante, adică Rusia și Ucraina, precum și OSCE, și cu suportul SUA și al UE ar trebui să elaboreze Tratatul dintre Republica Moldova, Federația Rusă, Ucraina și OSCE privind garanțiile respectării de către Republica Moldova a Legii privind statutul juridic special al regiunii transnistrene a Republicii Moldova. După eventuala ratificare de către Parlamentul de la Chișinău a Tratatului respectiv ar fi intrat în vigoare Legea privind statutul juridic special al Transnistriei, iar sovietul suprem ar fi putut adopta Constituția Transnistriei.

Planul Poroșenko a fost respins cu abilitate în Parlamentul Republicii Moldova, în paralel cu salutarea implicării Kievului în găsirea de soluții. Parlamentarii moldoveni au găsit că planului îi mai trebuie adăugate o serie de prevederi, în special democratizarea

și demilitarizarea Transnistriei – retragerea arsenalului și a trupelor rusești până în 2006, implicarea unei forțe de menținere a păcii formată din militari OSCE, supervizarea procesului de retragere a trupelor și armelor rusești de către observatori OSCE și stoparea traficului ilegal prin instituirea unui control transparent și legal asupra segmentului transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrainene⁹.

În noua conjunctură regională creată după aderarea României la Uniunea Europeană, când frontiera de N-E a României a devenit frontiera comunitară și, implicit, Republica Moldova a devenit vecin direct cu UE, factorii de decizie comunitari au început să acorde mai multă atenție problemelor de ordin politic, economic, social cu care se confruntă Republica Moldova¹⁰, acestea constituind la momentul actual, potențiale surse de instabilitate atât pentru statul moldovean, cât și pentru UE. Astfel, problema transnistreană a căpătat o importanță deosebită în relațiile dintre Republica Moldova și UE datorită numeroaselor riscuri de securitate pe care le comportă prezența acestui conflict nesoluționat.

Urmare a conflictului militar ruso-georgian din august 2008, Uniunea Europeană a început să manifeste o disponibilitate mai mare de a se angaja activ în soluționarea conflictelor înghețate și de a transmite semnale mai clare de încurajare a aspirațiilor de integrare europeană pentru statele din vecinătatea sa estică. Astfel, la Consiliul European din martie 2009, liderii europeni au decis să-și sporească ajutorul financiar pentru statele din regiune (dintre care unele aspiră să adere la UE), totodată hotărând invitarea liderilor statelor din zonă la summit-ul de la Praga (7 mai 2009) unde a fost

inaugurat Parteneriatului Estic, al cărui scop principal este să creeze condițiile necesare pentru a accelera asocierea politică și integrarea economică între Uniunea Europeană și țările partenere interesate¹¹.

Concluzii

Având în vedere evoluțiile din ultimii ani în ceea ce privește rezolvarea conflictului transnistrean și că în actuala situație geopolitică autoritățile moldovene nu au o strategie clară de soluționare a acestui conflict, devine din ce în ce mai clar că soluționarea problemei transnistrene necesită acțiuni coordonate și coerente la nivel diplomatic, în cadrul procesului de negocieri, foruri și organizații internaționale. Paradoxal, pe măsură ce comunitatea internațională este în căutarea unor noi metode de soluționare a conflictului transnistrean, cele două maluri ale Nistrului se distanțează tot mai mult, încercând să redea sensul inițial formulei „conflictelor înghețate”. Pe parcursul acestei perioade au existat numeroase declarații ale președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin cât și ale liderului transnistrean, Igor Smirnov, care se arătau dispuși să reînceapă negocierile, în momentul în care cealaltă parte se va conforma unor condiții unilaterale.

Deși președintele moldovean Vladimir Voronin a afirmat că „în curând va veni și ziua când va fi soluționat definitiv conflictul transnistrean”, adăugând că această viziune optimistă se bazează pe „relațiile speciale” care s-au constituit între Republica Moldova și Rusia și în pofida numeroaselor declarații din ultimul timp despre apropiata rezolvare a conflictului transnistrean, negocierile rămân în continuare înghețate.

Recentele evenimente petrecute în Republica Moldova în urma alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009, care s-au soldat cu proteste violente, au tensionat din nou situația, liderii separatiști de la Tiraspol declarându-se decizi să promoveze independența Transnistriei indiferent de cine se va afla la putere în Republica Moldova.

Bibliografie:

1. Boldur, Alexandru, *Cu privire la istoria Transnistriei*, București, Editura Universul, 1943;
2. Ciobanu, Vitalie, *Anatomia unui faliment geopolitic*, Iași, Editura Polirom, 2005;
3. Iacobescu, Mihai, *Din istoria Bucovinei. De la administrația militară la autonomia provincială (1774-1862)*, vol. I, București, Editura Academiei Române, 1993;
4. Iacobescu, Mihai, *Descătușarea (1985-1991): Perestroika, Revoluția din 1989 și românii din Imperiul Sovietic*, Iași, Editura Junimea, 2009;
5. Moraru, Anton, *Istoria românilor: Basarabia și Transnistria (1812-1993)*, Chișinău, Editura Aiva, 1995;
6. Nistor, Ioan Silviu, *Istoria românilor din Transnistria*, București, Editura Eminescu, 1995;
7. Nouzille, Jean, *Moldova. Istoria tragică a unei regiuni europene*, Chișinău, Editura Prut Internațional, 2005;
8. Purici, Ștefan, *Introducere în istoria Basarabiei*, Suceava, Editura Universității Ștefan cel Mare din Suceava, 2006.

Note bibliografice:

- ¹ Limes - lanț de fortificații (ziduri, valuri de pământ, castre) construite la granițele

Imperiului Roman, ca sistem de apărare împotriva atacurilor barbarilor.

- 2 În urma abdicării lui Alexandru Ioan Cuza (11 februarie 1866), Adunarea Constituantă a adoptat o nouă constituție, care la articolul 1 prevedea că: „*Principatele-Unite-Române constituie un singur Stat indivizibil, sub denumire de România*”. Constituția a fost promulgată la 1 iulie 1866 de noul domnitor și viitor rege al României, Carol de Hohen-zollern-Sigmaringen.
- 3 Congresul Pan-Moldovenesc, prin Constituția de la Bârzula (adoptată în 1925), a fixat frontiera vestică RSSAM pe râul Prut și a declarat Chișinăul ca și capitală a republicii, orașele Baia și Tiraspol fiind numite capitale provizorii până la eliberarea Basarabiei.
- 4 Din cauza faptului că în calitate de guvernator al Transnistriei a organizat ghetouri și lagăre de internare a evreilor din Transnistria și a dispus masacrarea și deportarea tuturor evreilor din regiunea Odessa pentru a fi exterminați, Gheorghe Alexianu a fost judecat și condamnat pentru crime de război, fiind executat odată cu mareșalul Ion Antonescu, la 1 iunie 1946.
- 5 Pentru detalii a se vedea Dan Vătăman, *România în relațiile internaționale (1939-1947)*, București, Editura Pro Universitaria, 2009.
- 6 Cele 11 state semnatare sunt: Azerbaidjanul, Armenia, Belarusi, Kazahstanul, Kirghizia, Moldova, Federația Rusă, Tadjikistanul, Turkmenia, Uzbekistanul și Ucraina. Celelalte 4 state ex-sovietice care nu au aderat la acest Acord sunt: Estonia, Letonia, Lituania și Georgia.
- 7 Memorandum privind Bazele Normalizării între Republica Moldova și Transnistria, 8 mai 1997, disponibil la <http://www.osce.org/documents>.
- 8 „Pactul de stabilitate și securitate pentru Moldova – o nouă inițiativă a președintelui Vladimir Voronin”, în *Moldova Suverană*, nr. 89, din 2.06.2004.
- 9 Declarația Parlamentului Republicii Moldova cu privire la inițiativa Ucrainei în problema reglementării conflictului transnistrean, Apelul Parlamentului Republicii Moldova cu privire la criteriile de democratizare a regiunii transnistrene a Republicii Moldova și Apelul Parlamentului Republicii Moldova cu privire la principiile și condițiile demilitarizării regiunii transnistrene, aprobate prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 117 – XVI din 10 iulie 2005, menite să completeze Planul Ucrainei de reglementare a problemei transnistrene înaintat în mai 2005 la Vinnița, Ucraina.
- 10 Transnistria a devenit obiectul acțiunii politice a UE încă din 2003 când a luat mai multe măsuri în legătură cu situația din Transnistria: în februarie 2003 a instituit interdicția privind acordarea vizelor conducerii transnistrene, interdicție reînnoită în 2004; a inițiat negocieri moldo-ucrainene cu privire la acordurile vamale și de frontieră; în noiembrie 2003 a intervenit – prin Înaltul Reprezentant Javier Solana – pentru determinarea guvernului moldovean de a nu accepta planul Kozak; a negociat un plan bilateral de acțiune cu Moldova în cadrul politicii de vecinătate europeană (ENP); în martie 2005 a numit un reprezentant special pentru Moldova în persoana diplomatului olandez Adriaan Jacobovits de Szeged și a deschis un birou al Comisiei Europene la Chișinău; instituirea Misiunii Europene de Asistență la Frontieră (EUBAM) la sfârșitul anului 2005 și implementarea în martie 2006 a Declarației Comune a Ucrainei și Moldovei, conform căreia activitatea de import-export în regiunea transnistreană poate să fie desfășurată numai în baza documentației eliberate de vama Moldovei – Raport de analiză politică, *Transnistria: Evoluția unui conflict înghețat și perspective de soluționare*, Institutul „Ovidiu Șincai”, București, 2005.
- 11 Declarația Consiliului European privind Parteneriatul Estic, în Brussels European Council 19/20 March 2009 – Presidency Conclusions 20/3/2009, Nr: 7880/1/09 Rev1.